

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

University of Business and Science Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *O'smirlarda psixologik savodxonlikning shakllanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, ularning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatga moslashuvi va ruhiy salomatligida muhim o'rin tutadi. Bu jarayonni tushunish uchun bir necha psixologik jihatlarni ko'rib chiqish zarur. tushunish jarayonidir. O'smirlik davrida o'zini anglashning muhimligi, yoshlarning o'z shaxsiyatini, qiziqishlarini va hayotdagi maqsadlarini aniqlab olishida yotadi. Bu jarayon ularga o'zlarini to'liq tushunish va qabul qilish imkonini beradi, bu esa o'z-o'ziga ishonchni oshiradi va hayotda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *o'smirlar, o'-o'zini anglash, psixologik savodxonlik.*

O'zini anglash va o'zini qabul qilish. O'smirlik davri o'zini anglash va identifikatsiya jarayonlarining faol kechishi bilan ajralib turadi. Bu bosqichda yoshlar o'zlariga nisbatan ko'plab savollar tug'iladi va javob izlaydilar. Psixologik savodxonlikning muhim jihatlardan biri o'zini anglash va qabul qilishdir. O'smirlar o'zlarining his-tuyg'ulari, qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlab olishlari kerak. Bu jarayon ularga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. O'smirlik davri o'zini anglash va identifikatsiya jarayonlarining faol kechishi bilan ajralib turadi. Bu bosqichda yoshlar o'zlariga nisbatan ko'plab savollar tug'iladi va javob izlaydilar. Psixologik savodxonlikning muhim jihatlardan biri o'zini anglash va qabul qilishdir. O'smirlar o'zlarining his-tuyg'ulari, qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlab olishlari kerak. Bu jarayon ularga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi.

O'zini anglash - bu shaxsning o'zini, o'z imkoniyatlari, hissiyotlari, va kuchli tomonlarini

O'zini qabul qilish esa, shaxsning o'zini, o'z kuchli va zaif tomonlarini, shaxsiy xususiyatlarini va hissiyotlarini qabul qilishi demakdir. O'smirlar o'zini qabul qilganda, o'zlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lib, o'zlarini o'z-o'zini hurmat qilish hissi rivojlanadi. Bu jarayon o'z-o'ziga ishonchni oshiradi va ruhiy salomatlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega. O'smirlar uchun o'zlarini anglash va qabul qilish jarayonida quyidagi jihatlari muhimdir:

1-rasm. O'smirlar uchun o'zlarini anglash va qabul qilish jarayonidagi muhim jihatlar

Umuman olganda, o'zini anglash va qabul qilish o'smirlar davrida psixologik savodxonlikning muhim jihatlari. Bu jarayonlar yoshlarning shaxsiy rivojlanishi va ruhiy salomatligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. O'smirlar o'zlarini anglab, qabul qilganlarida, ularga hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tish va muvaffaqiyatga erishish osonroq bo'ladi.

Emotsional ong va hissiyotlarni boshqarish. Emotsional ong – bu o'z his-tuyg'ularini tan olish, tushunish va ifoda eta olish qobiliyatidir. O'smirlar ko'pincha kuchli hissiyotlarni boshdan kechiradilar va ularni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin. Psixologik savodxonlikning yana bir muhim jihati hissiyotlarni boshqarishdir. O'smirlar o'z his-tuyg'ularini tan olish va ularni boshqarish usullarini o'rganishlari kerak. Bu jarayon stress va zo'riqishni kamaytirishga, shuningdek, ijobiy muloqotni ta'minlashga yordam beradi. Emotsional ong – bu o'z his-tuyg'ularini tan olish, tushunish va ifoda eta olish qobiliyatidir. O'smirlar ko'pincha kuchli hissiyotlarni boshdan kechiradilar va ularni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin. Psixologik savodxonlikning yana bir muhim jihati hissiyotlarni boshqarishdir. O'smirlar o'z his-tuyg'ularini tan olish va ularni boshqarish usullarini o'rganishlari kerak. Bu jarayon stress va zo'riqishni kamaytirishga, shuningdek, ijobiy muloqotni ta'minlashga yordam beradi.

Emotsional ong va hissiyotlarni boshqarish

1. Hissiyotlarni tan olish

- O'smirlar o'zlarining his-tuyg'ularini aniqlashlari va ularni ataylab nomlashlari kerak. Bu, ularga o'z hissiyotlarini tushunishga va ularga munosabat bildirishga yordam beradi.
- Hissiyotlarni tan olish jarayoni yoshlarni o'z ichki dunyosi bilan bog'laydi, bu esa stressli vaziyatlarda o'zini nazorat qilish qobiliyatini oshiradi.

2. Hissiyotlarni tushunish

- O'smirlar o'z his-tuyg'ularining sabablarini tushunishga harakat qilishlari kerak. Bu, ularga muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda yordam beradi.

- Hissiyotlarning paydo bo'lish sabablari va oqibatlarini tushunish, yoshlarni hissiyotlarni konstruktiv ravishda ifodalashga yo'naltiradi.

3. Hissiyotlarni ifodalash

- O'smirlar o'z his-tuyg'ularini aniq va ochiq ifoda eta olish ko'nikmasini rivojlantirishlari kerak. Bu, ularga o'z hissiyotlarini boshqalar bilan samarali muloqot qilish orqali baham ko'rishga yordam beradi.
- Hissiyotlarni to'g'ri ifodalash, yoshlarning ijtimoiy munosabatlarini yaxshilaydi va mojarolarni oldini oladi.

4. Hissiyotlarni boshqarish

- Hissiyotlarni boshqarish o'smirlar uchun murakkab bo'lishi mumkin, ammo bu ko'nikma ularga stress va zo'riqishni kamaytirishga yordam beradi.
- O'smirlar nafas olish mashqlari, meditatsiya, jismoniy mashqlar va boshqa stressni kamaytirish usullarini o'rganishlari va amalda qo'llashlari kerak.

Stress va zo'riqishni kamaytirish

Hissiyotlarni boshqarish jarayoni stress va zo'riqishni kamaytirishga yordam beradi. Bu jarayon quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi:

2-rasm. Hissiyotlarni boshqarish jarayoni stress va zo'riqishni kamaytirishga yordam beruvchi harakatlar

- **Nafas olish mashqlari:** O'smirlar chuqur nafas olish mashqlarini o'rganishlari kerak. Bu usul stressli vaziyatlarda tinchlanishga yordam beradi.
- **Jismoniy mashqlar:** Jismoniy faoliyat stressni kamaytirish va ijobiy energiyani oshirishga yordam beradi.
- **O'zini o'zi tinchlantirish:** Meditatsiya, yoga va boshqa o'zini o'zi tinchlantiruvchi usullar o'smirlarning ruhiy salomatligini saqlashga yordam beradi.

Ijobiy muloqotni ta'minlash

Hissiyotlarni boshqarish ko'nikmalari o'smirlarning ijobiy muloqotni ta'minlashiga yordam beradi. Bu jarayon quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **Aktiv tinglash:** O'smirlar boshqalarni tinglash va ularning his-tuyg'ularini tushunish ko'nikmasini rivojlantirishlari kerak. Bu ularga ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.
- **Qaror qabul qilish:** O'smirlar hissiyotlarni boshqarish orqali oqilona va to'g'ri qarorlar qabul qilishga o'rganadilar.
- **Mojoralarni hal qilish:** Hissiyotlarni boshqarish ko'nikmalari yoshlarni mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilishga o'rgatadi.

Umuman olganda, emotsional ong va hissiyotlarni boshqarish o'smirlar uchun psixologik savodxonlikning asosiy jihatlaridan biridir. Bu ko'nikmalar ularga stress va zo'riqishni kamaytirishga, ijobiy muloqotni ta'minlashga va ruhiy salomatlikni saqlashga yordam beradi. O'smirlar o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish orqali hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga va muvaffaqiyatga erishishga qodir bo'ladilar.

Muloqot va munosabatlar. Sog'lom muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish psixologik savodxonlikning muhim komponentidir. O'smirlar o'z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalarning fikrlarini tinglash va tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak. Sog'lom munosabatlar o'rnatish, empatiya ko'rsatish va muammolarni samarali hal qilish qobiliyatlari ham psixologik savodxonlikning ajralmas qismidir.

Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish. O'smirlar o'z mustaqilligini oshirishi va o'z hayotlarida muhim qarorlar qabul qilishi kerak. Bu jarayonda ularga muammolarni hal qilish qobiliyatlari va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari kerak bo'ladi. Psixologik savodxonlik, shuningdek, o'z qarorlarining oqibatlarini tushunish va javobgarlikni his qilishni o'z ichiga oladi.

Ruhiy salomatlikni saqlash. O'smirlarda psixologik savodxonlikning yana bir muhim jihati ruhiy salomatlikni saqlashdir. Bu jarayon ruhiy salomatlik haqida bilim olish, stressni boshqarish usullarini o'rganish va kerakli vaqtda yordam so'rash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. O'smirlar o'zlarini va boshqalarni tushunish, ruhiy salomatlikning muhimligini anglash va stressli vaziyatlarga to'g'ri munosabat bildirishni o'rganishlari kerak.

O'z-o'zini rivojlantirish va maqsad qo'yish. O'z-o'zini rivojlantirish va shaxsiy maqsadlarni qo'yish qobiliyati o'smirlar uchun juda muhimdir. Bu jarayon ularga hayotdagi yo'nalishlarini aniqlash, motivatsiyani saqlash va o'z yutuqlarini baholashda yordam beradi. Psixologik savodxonlik, shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish va maqsadlarga erishish yo'llarini o'rganishni ham o'z ichiga oladi.

Xulosa. O'smirlarda psixologik savodxonlikning shakllanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, ularning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatga moslashuvi va ruhiy salomatligida muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayon o'zini anglash, emotsional ong, sog'lom muloqot, qaror qabul qilish, ruhiy salomatlikni saqlash va o'z-o'zini rivojlantirish kabi psixologik jihatlarini o'z ichiga oladi. Bu jihatlar o'smirlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi va hayotdagi muammolarni samarali hal qilishida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6 SPECIAL), 170–172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>

2. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.
3. Fayzullayev , M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429–431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/ict/article/view/2765>
4. Nortoji Jumaevich Eshnev, & Mirzaodil Mirzamurodovich Fayzullayev (2021). DISCRIMINATION IN EDUCATION. *Academic research in educational sciences*, 2 (CSPI conference 1), 550-553.